

Сенченко Н. М.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Центр пам'ятокознавства НАН України і УТОПІК

ДІЯЛЬНІСТЬ СВ. СИНОДУ ІЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЦЕРКОВНИХ ПАМ'ЯТОК (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.)

Стан церковних пам'яток – важливий показник цивілізаційного розвитку держави. Роль державно-правового регулювання збереження церковних пам'яток актуалізується у сучасних умовах. Усвідомлення необхідності активізації цієї діяльності неодноразово викликало до життя пропозиції щодо шляхів вирішення цієї проблеми. Вивчення історичного шляху еволюції правових засобів, форм і методів збереження церковних пам'яток є важливим підґрунтям у вирішенні окреслених проблем.

Особливу зацікавленість викликає діяльність духовної влади, зокрема Св. Синоду, у виявленні, збереженні, охороні та популяризації церковних пам'яток. У віданні Св. Синоду у зазначений період знаходились синодальні архів і бібліотека. У архіві зберігались документи і справи як колишніх, так і діючих на той час центральних закладів Св. Синоду, а також документи і справи, що надійшли до архіву згідно з особливим розпорядженням Св. Синоду. Розпорядженням Св. Синоду від 18–31 жовтня 1896 р. було надано дозвіл працювати і знімати копії у синодальному архіві. Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. побачила світ низка нормативних документів, що регламентували діяльність інших, підпорядкованих Св. Синоду архівів і бібліотек. Згідно з новим положенням Св. Синоду від 2 травня – 28 липня 1897 р. дозволялось оглядати, вивчати, знімати копії в інших архівах духовного відомства, що знаходились при консисторіях, церквах і монастирях [1, 335].

Згідно з “Положением об архиве и библиотеке Св. Синода” (31 липня 1897 р.) [2, 34] документи і справи, що знаходились у архіві Св. Синоду, могли використовуватись як центральними закладами відомства православного віросповідання, так і особами, які були допущені до архіву з метою виконання наукової роботи. Описи і покажчики документів і справ архіву оброблялися таким чином, що могли повністю задовольняти потреби розробки наукових завдань. Порядок роботи в архіві з науковою метою визначався особливими правилами, затвердженими обер-прокурором Св. Синоду. Особливу цінність становили писемні церковні пам'ятки, що знаходились у бібліотеці Св. Синоду: рукописи, стародруки, книги, періодика, а також книги, необхідні для роботи в архіві. Порядок користування рукописами і книгами бібліотеки, як і архіву, визначався особливими правилами, затвердженими обер-прокурором Св. Синоду. Кожного півріччя обер-прокурору подавався звіт про стан архіву та бібліотеки, кількість книг, справ та рукописів, що надійшли до цих установ. Щороку подавався детальний звіт про діяльність осіб, які були допущені до архіву для роботи із зазначенням предмету їх зацікавленості. Особи, які бажали працювати в архіві і бібліотеці Св. Синоду з науковою метою звертались до обер-прокурора з проханням допустити їх до роботи у цих закладах, вказуючи обов'язково предмет і завдання роботи.

“Положение об архиве и библиотеке Св. Синода” знайшло широкий відгук громадськості, зокрема науковців. Особливо підкреслювалась важливість того факту, що до завдань архіву тепер входили не тільки зберігання справ, а й виконання наукової роботи [3, 1282-1285]. Разом із розширенням можливостей для роботи в архівах та бібліотеках, Св. Синод особливо опікувався збереженням писемних церковних пам'яток. З цією метою були підготовлені “Правила для заведення патриаршей (синодальной) библиотекой и для занятый в ней рукописями и славянскими старопечатными книгами”, які чітко і досить детально регламентували права і обов'язки як працівників, так і відвідувачів бібліотеки. Досить жорсткі вимоги до користування рукописами та книгами сприяли збереженню писемних пам'яток. Зокрема суворо заборонялось згинати листи, робити відмітки на полях, навіть олівцем, псувати палітурки, використовувати для палеографічних знімків з рукописів чорнила а також копіювати малюнки та орнаменти за допомогою воскового паперу. Читачам, які отримали дозвіл тільки на читання рукописів, копіювання малюнків і орнаментів не дозволялося. Дозвіл видавався з особливих причин і з особистого дозволу прокурора. Працювати із рукописами та стародруками можна було лише у приміщенні бібліотеки. По

можливості щороку проводилась перевірка наявності книг і рукописів комісією у складі ризничого, завідуючого бібліотекою і представника Св. Синоду. Для перевірки рукописів і книг, що належали соборам і монастирям, запрошувались їх представники [4, 231-232]. Чимало науковців отримали можливість працювати у синодальних закладах з метою наукового дослідження (зокрема огляду та обміру давніх храмів), а також фотографування їх та предметів церковної старовини, що зберігалися у церковних ризницях. З цією метою необхідно було отримати спеціальний дозвіл синодальної контори. Крім того, фотографи зобов'язувались надавати не менше двох примірників фотографій для зберігання однієї з них у патріаршій ризниці, іншої – у синодальній конторі [5, 648].

У 1906 р. надійшла пропозиція від професора М. В. Покровського створити при Св. Синоді центральний керівний орган охорони церковних пам'яток – Комітет, який започатковувався з метою зберігання від псування та втрат пам'яток старовини: речових та писемних, особливо тих, що знаходились у монастирях, соборах і церквах. Пропозиції М. В. Покровського знайшли підтримку у рішеннях Св. Синоду: "...признавая возбуждение вопроса о мерах к охранению церковной старины благовременным, а намеченные в записке проф. Покровского к достижению сего мероприятия вполне целесообразным, Св. Синод определяет: предоставитъ Высочайше утвержденной при Св. Синоде Комиссии по разбору и описанию синодального архива приступитъ к разработке подробного проекта всех необходимых по указанному предмету мероприятий..." [6, 30]. До складу утвореного Комітету, що фінансувався Св. Синодом, передбачалось включити трьох науковців: 1) з матеріальних пам'яток церковної давнини; 2) давніх рукописів; 3) архівознавства. До участі у роботі Комітету пропонувалось запрошувати членів технічно-будівельного комітету при Св. Синоді, архітекторів, представників інших відомств і установ. Визначено головні завдання Комітету: наукове вивчення та опублікування відомостей про найбільш відомі церковні пам'ятки та складання їх описів; ознайомлення громадськості з пам'ятками церковної давнини; вживання заходів щодо непрофесійних реставрацій; повідомлення вищої духовної влади про будь-які порушення у сфері збереження та використання церковних пам'яток. Комітет отримував право відкривати місцеві єпархіальні комітети, до складу яких обов'язково повинні були входити досвідчені фахівці переважно з археологічною освітою. Місцеві єпархіальні комітети фінансувались місцевими єпархіальними управліннями.

У випадку відсутності належних умов для створення єпархіальних комітетів пропонувалось використати вже існуючі губернські вчені архівні комісії і створити при них відділи церковних старожитностей з участю представників духовного відомства. Центральний Комітет здійснював керівництво роботою місцевих комітетів, складав для них друковані посібники та рекомендації з метою збереження та вивчення пам'яток церковної давнини. Передбачалося створення друкованого органу Комітету, на сторінках якого публікувались звіти як центрального, так і місцевих комітетів, наукові розвідки, описи пам'яток, учбові та довідкові посібники. Місцеві єпархіальні комітети створювались з метою: 1) нагляду за збереженням пам'яток церковної давнини у межах єпархії; 2) складання та перевірки охоронних описів матеріальних пам'яток, рукописів та архівів, що знаходились у монастирях, соборах, храмах та їх наукове вивчення [7, 436; 8, 1804-1805]; 3) перевірки наявності зареєстрованих пам'яток; 4) виявлення невідомих пам'яток єпархії; 5) розповсюдження відомостей про церковні пам'ятки шляхом лекцій, повідомлень та публікацій.

Комітети зобов'язувались створювати місцеві музеї, у яких передбачалось зберігати ті пам'ятки, які неможливо було зберегти на місцях їх перебування. Вважалося помилкою переміщувати церковні пам'ятки з місця на місце і концентрувати їх у столичних музеях. Кожна пам'ятка повинна зберігатись на своєму місці і у своєму середовищі як свідок подій даної місцевості, особливо якщо вона зберігалась довгий час у даному храмі чи монастирі. Зазначені музеї планувалося розміщувати у монастирях, архієрейських будинках, духовних семінаріях. У випадках, коли єпархіальний комітет створювався як відділ губернської вченої архівної комісії, церковні пам'ятки планувалося зберігати у музеях архівних комісій. Склад та діяльність місцевих комітетів визначались відповідно до загальних положень Уставу центрального Комітету охорони церковних старожитностей та місцевих умов. Це стосувалось і тих випадків, коли місцеві комітети існували як відділи архівних комісій. Про виконану роботу місцеві комітети щорічно звітували перед центральним Комітетом [9, 494-498].

У 1909 р. при Св. Синоді організувався орган, який мав опікуватися питаннями збереження церковних пам'яток та церковною археологією – архівно-археологічна комісія, до завдань якої входили: а) пошук засобів для поширення інформації та зацікавленості до церковної старовини; б) вирішення питань із збереження та опису рукописів, стародруків, церковних пам'яток, що знаходились у духовному відомстві; в) розробкою правил та інструкцій із зазначених питань; г) вирішення наукових питань, що надходили від центрального духовного управління і стосувались архівознавства і археології; д) відкриття та організація діяльності церковно-археологічних комітетів, які створювались на місцях, координація їх діяльності та забезпечення інструктивними матеріалами. Під опіку комісії потрапляли церковно-археологічні та церковно-історичні музеї та товариства. Архівний відділ комісії вирішував питання опису архіву Св. Синоду і контролював охорону та опис інших архівів духовного відомства. Складав, редагував і друкував: 1) опис справ і документів архіву Св. Синоду; 2) зібрання постанов і розпоряджень відомства православного віросповідання, 3) опис документів і справ архівів окремих закладів, що знаходились у архіві Св. Синоду та інших архівах духовного відомства.

Археологічний відділ Комісії вирішував приватні питання із збереження та опису пам'яток церковної старовини, що знаходились у духовному відомстві, підтримував тісні зв'язки з церковно-археологічними комітетами, відповідними закладами та окремими особами із питань збереження церковних пам'яток та контролював діяльність церковно-археологічних комітетів.

За розпорядженням архівно-археологічної комісії при Св. Синоді і на допомогу їй на місцях відкривались церковно-археологічні комітети як відділи комісії, при яких могли відкриватися і свої відділи. При кожному церковно-археологічному комітеті у повітових містах, селах, монастирях мали можливість відкриватися відділи на основі постанови комітету і за згодою архівно-археологічної комісії. Взаємні відношення комітетів та їх відділів визначалися як загальними інструкціями, так і спеціальними інструкціями самих комітетів. До обов'язків цих комітетів і їх відділів входили: виявлення, охорона та опис предметів і пам'яток старовини, а також давніх рукописів і стародруків, що знаходились у духовному відомстві; охорона та опис архівів духовного відомства у межах своєї губернії чи повіту. Крім того, ці структури зобов'язані розповсюджувати інформацію про церковну старовину, забезпечувати наукове вивчення як її, так і архівів духовного відомства. Комітети керувалися інструкціями та постановами архівно-археологічної комісії при Св. Синоді і щорічно звітували про свою діяльність. Про всі важливі випадки (відкриття, руйнування пам'яток, зловживання та ін.) комітети повідомляли архівно-археологічну комісію. Єпархіальні музеї, архіви і бібліотеки переходили у відання комітетів і керувалися спеціально підготовленими для кожного закладу статутами та правилами. Голова архівно-археологічної комісії опікувався матеріальним забезпеченням роботи комітетів та їх відділів [10, 322-326].

Однак усі спроби у справі охорони церковних пам'яток зусиллями духовного відомства не могли успішно вирішити існуючих проблем, оскільки не було міцної законодавчої бази. Церковні пам'ятки розглядалися як конфесійна цінність, а не як об'єкт загальнодержавного значення, не існувало чіткого розуміння що саме є пам'яткою і які критерії її поцінування.

Незважаючи на прикрі невдачі, процес формування пам'яткоохоронної справи на території України, яка на той час входила до складу Російської імперії, відбувався досить активно і плідно: визначено основні теоретичні засади охорони церковних пам'яток, розроблено організаційні засади охоронної справи; усвідомлено, що єдиний державний контроль за охороною церковних пам'яток, звільнення від відомчої залежності та надання їм національного статусу – є важливими чинниками успішної пам'яткоохоронної роботи.

Примітки

1. Церковные ведомости. – СПб., 1897. – Приб. к № 33.
2. Высочайше утвержденное Положение об архиве и библиотеке Св. Синода // Вера и жизнь. – 1912. – № 13-14.
3. Церковные ведомости. – СПб., 1897. – Приб. к № 36.
4. Церковные ведомости. – СПб., 1900. – № 23.
5. Церковные ведомости. – СПб., 1906. – Приб. к № 12.
6. *Здравомыслов К.* Сведения о консисторских архивах и церковно-археологических учреждениях. – СПб., 1908.

7. Церковные ведомости. – СПб., 1904. – Приб. к № 12.
8. Церковные ведомости. – СПб., 1904. – № 47.
9. Предложения Н. В. Покровского о мерах к сохранению памятников церковной старины // Христианское чтение. – СПб., 1906. – Т. 221.
10. Сборник материалов, относящихся до архивной части в России. – Пг., 1917. – Т. II.

Копил М. А.

Науковий співробітник
НДІ пам'яткоохоронних досліджень

ПІДСУМКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ'ЯТОК КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ В РАМКАХ ПІДГОТОВКИ КАТАЛОГУ-ДОВІДНИКА ПАМ'ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ, ЯКІ ПОВ'ЯЗАНІ З ІСТОРІЄЮ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Одним з найважливіших чинників відродження Української держави і народу є пробудження інтересу до минулого, до власної історії, витоків культури і традицій державотворення. Важливим етапом процесу державотворення і етногенезу українського народу є період, пов'язаний з існуванням суспільного стану козацтва в період з XVI–XVIII ст.

Козацтво, яке з'явилося в степах України як явище прикордоння, стало провідною суспільною силою в боротьбі за національне визволення України. Обороняючи українські землі, вони освоювали південні степи, підтримували українську культуру і православну церкву, брали участь в антифеодальних виступах, зробили головний внесок у визволення України з-під влади Речі Посполитої. Запорозька Січ і Гетьманщина були важливим етапом у формуванні української державності. Цей період в історії України залишив після себе значну культурну спадщину, втілену в нерухомих пам'ятках та музейних збірках.

Історія вивчення матеріальної культурної спадщини, пов'язаної з історією українського козацтва зокрема, та періоду пізнього середньовіччя загалом сягає кінця XVIII–XIX ст. На сьогодні накопичена досить значна історіографічна спадщина, присвячена дослідженню різноманітних аспектів історії та культури українського козацтва, в тому числі і матеріального спадку, але основна роль приділялася рухомим предметам або ж пам'яткам архітектури та містобудування, які однак досліджувалися в більшості з архітектурно-мистецької точки зору. Інші види пам'яток досліджувалися або на краєзнавчому рівні, або як супутні до основних планових тем. Тільки із здобуттям незалежності сформувався окремий напрям в археології, краєзнавстві, пам'яткознавстві та музеєзнавстві, що акцентує свою увагу на пізньому середньовіччі та козацтві. Також з'явилося кілька науково-дослідних центрів, які присвячують свої дослідження даній епосі, серед них: науково-дослідна лабораторія археології Придніпров'я Дніпропетровського національного університету, Науково-дослідний інститут козацтва, Історико-архітектурні заповідники, науково-дослідний центр “Часи козацькі” УТОПіК, який проводить конференцію “Нові дослідження пам'яток українського козацтва” і видає щорічно збірник матеріалів конференції, який є фундаментальним джерелом по культурній спадщині часів козацтва.

У 2012 р. в НДІ пам'яткоохоронних досліджень розпочато роботу з підготовки каталогу-довідника об'єктів нерухокої культурної спадщини, пов'язаних з історією українського козацтва.

Основу цього видання складає перелік пам'яток та об'єктів культурної спадщини, який містить дані про 922 об'єкти і пам'ятки, визначення їх місцезнаходження, сучасний стан та характер використання, дані про перебування чи не перебування на державному обліку. Хронологічні межі, які охоплює видання – XVI–XVIII ст. Сюди увійшли нерухомі пам'ятки та об'єкти археології, історії – меморіальні і пам'ятні місця, архітектура, монументальне мистецтво, ландшафт. Серед них – січі, центри полків, сотень, паланок, зимівники, інші населені пункти, пов'язані з козацтвом, місця битв, кладовища, окремі поховання, фортеці, укріплення, церкви, монастирі, місця народження та загибелі видатних козаків. Каталог сформований у відповідності до територіально-адміністративного поділу України.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Кісіль Іван Миколайович, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В.</i>	“Громові стріли” у системі язичницьких і християнських вірувань середньовічного населення Буковини	7
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металева іконка-підвіска з літописного Василева	8
<i>Івакін В. Г., Козюба В. К., Хамайко Н. В., Чміль Л. В.</i>	Територія Межигірського монастиря як археологічна пам'ятка	11
<i>Марков В. В.</i>	Церковь Иоанна Богослова XII в. в Смоленске. Новые археологические сведения	16
<i>Баяк В. Г.</i>	Розвідкові археологічні дослідження на території комплексу Волинської духовної семінарії у Луцьку	21
<i>Сергєєва М. С.</i>	Косторізне ремесло у післямонгольському та пізньосередньовічному Києві	26
<i>Чміль Л. В.</i>	Керамічний посуд другої половини XIII–XIX ст. з території Михайлівського Золотоверхого монастиря (дослідження 1997–1999 рр.)	29
<i>Оногда О. В.</i>	Гончарний посуд XIV – початку XVI ст. з розкопок на території старого Київського Арсеналу	31
<i>Козюба В. К.</i>	Дослідження 1909–1910 рр. храму XI ст. в митрополичому саду Софії Київської	34
<i>Сергєєва М. С. Івакін В. Г. Тараненко С. П.</i>	Рятівні археологічні дослідження київського Гостиного двору у 2013 р.	38
<i>Бібіков Д. В.</i>	Дружинні поховання Вишгорода: культурно-хронологічний аспект	41
<i>Мельник О. О.</i>	Цвинтар церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Києві	44

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Зиновієва Ю. Ю., Сирінська О. А.</i>	Типи церковних архітектурних пам'яток Кавказької Албанії	47
<i>Днепровский Н. В.</i>	Культовый комплекс на западной окраине Эски-Кермена	48
<i>Черевко І. А.</i>	Ділянка № 3 оборонної стіни навколо Ближніх і Дальніх печер: питання атрибуції, технічний стан, чинники деструкції та засоби попередження	59
<i>Котляренко І. В., Черевко І. А.</i>	Історико-архітектурне обґрунтування сучасного технічного стану церкви Спаса на Берестові	65
<i>Сенченко Н. М.</i>	Діяльність Св. Синоду із збереження церковних пам'яток (кінець XIX – початок XX ст.)	68

<i>Копил М. А.</i>	Підсумки дослідження пам'яток козацької доби в рамках підготовки каталогу-довідника по пам'ятках історії та культури, які пов'язані з історією українського козацтва	71
<i>Марченко І. Я.</i>	Забезпечення умов зберігання станкових художніх пам'яток у діючих культових спорудах за досвідом 30–80-х рр. ХХ ст.	74
<i>Пуцко В. Г.</i>	Іконостас Успенського собору Свінського монастиря	77
<i>Варивода А. Г.</i>	Деякі особливості українського євхаристичного богослов'я доби бароко в сюжетах літургійного гаптування ХVІІ–ХVІІІ ст.	81
<i>Шульц І. В.</i>	Мистецькі пам'ятки, пов'язані з іменем Тараса Шевченка, в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	84
<i>Ткаченко Н. Г., Жам О. М.</i>	До історії формування колекції сакральних пам'яток Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини	87
<i>Приймич М. В.</i>	Інститут єпархіальних художників та розвиток образотворчого мистецтва Закарпаття ХІХ ст.	92
<i>Питателева Е. В.</i>	Художник Г. И. Попов и его живопись в алтаре Трапезной церкви	97

Церква з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Жиленко І. В.</i>	Тисячолітня культурна традиція Києво-Печерської лаври. Усні передання і умови їх побутування	100
<i>Никитенко М. М.</i>	До проблеми існування ісихастського богослов'я у ранньому Києво-Печерському монастирі (ХІ–ХІІІ ст.)	102
<i>Омельчук В. В.</i>	Правовий статус афонських монастирів	106
<i>Тригуб О. О.</i>	Чернігівський кафедральний Борисоглібський монастир у світлі історичних студій	109
<i>Климчук А. М.</i>	Польськомовні друки Києво-Печерської лаври	113
<i>Sharipova L.</i>	A saint or not a saint: a late 18 th c life of Peter Mohyla	115
<i>Ткачук В. А.</i>	Ієротопія в антими́нсах Київської православної та уніатської митрополії ХVІІ–ХVІІІ століття	119
<i>Альмес І. І.</i>	Даровизни книг до Крехівського монастиря у ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.	121
<i>Кукса Н. В.</i>	Суперечливі питання історії Свято-Іллінської церкви в Суботові: версія поховання Данила Виговського	125
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Анафема гетьмана Мазепи: ретроспектива і сьогодення	126
<i>Травкіна О. І.</i>	Воспомя радуйся тоя чудеса (до 330-річчя з часу виходу у світ книги Дмитрія Ростовського “Руно орошенное”)	129
<i>Петренко І. М.</i>	Шлюбно-сімейні відносини православних мирян ХVІІІ ст. на сторінках праць істориків дореволюційного періоду (ХІХ ст. – 1917 р.)	131
<i>Шульга Я. М.</i>	Речові дари прочан за київськими синодиками ХVІІІ ст.: символіка та молитовне значення	134
<i>Чирка Л. Г.</i>	Сковородинівська герменевтика	136

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Абрамова І. В., Нетудихаткін І. А.</i>	Літня резиденція київських митрополитів на Шулявці у XVIII – першій половині XIX ст.	139
<i>Крайня О. О., Лопухіна О. В.</i>	Питання соціально-антропологічних досліджень Більницького монастиря Києво-Печерської лаври	142
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Плани Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври як історичне джерело (за матеріалами ЦДІАК України)	146
<i>Ванжула О. М.</i>	Дослідження собору Різдва Богородиці в Козельці Імператорською археологічною комісією та Імператорським Московським археологічним товариством наприкінці XIX — на початку XX ст.	149
<i>Бартош А. Є.</i>	Відрядження ієромонахів Києво-Печерської лаври у духовно-санітарні загоны під час Першої світової війни (за матеріалами ЦДІАК України)	152
<i>Белоусова Т. К.</i>	Деякі аспекти просвітницької діяльності київського митрополита Арсенія (Москвина)	155
<i>Засць О. В.</i>	“Той мурує, той руйнує, той неситим оком...” (про бібліотеку митрополита Київського і Галицького Флавіана та роль у її зникненні П. П. Курінного)	158
<i>Онiпко Т. В., Онiпко Т. А.</i>	Сампсонiївська церква м. Полтави у радянські часи	161
<i>Савчук О. В.</i>	Життєвий шлях і церковна діяльність архієпископа Пантелеймона (Рудика)	164
<i>Наливайко А. Є.</i>	Схиархімандрит Феофан Рихлівський – великий подвижник, наставник та молитовник	167
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові матеріали про замах на президента Словацької республіки Йозефа Тісо в Києво-Печерській лаврі	169
<i>Веденеев Д. В.</i>	Руководитель антирелигиозного подразделения госбезопасности в Украине: к биографии полковника Виктора Сухонина	172
<i>Ковальова О. В.</i>	Православні монастирі Рівненської єпархії як центри духовності і культури сучасної України	175
<i>Львова О. Л.</i>	Права людини – реальність – християнський світогляд: повертаючись до справжніх цінностей	178
<i>Снігур С. А.</i>	Релігійний аспект економічної моралі	180

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

- АДСВ – Античная древность и средние века
АДУ – Археологічні дослідження в Україні
АМА – Античный мир и археология
Архів ЗО НСХУ – Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
АЮЗР – Архив Юго-Западной России
ВВ – Византийский временник
ВРК ЛННБ України – Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР – Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГАИМК – Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України – Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ – Государственный исторический музей, г. Москва
ЗНТШ – Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ – Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской академии наук (Санкт-Петербург)
КЕВ – Киевские епархиальный ведомости
КРУБИКЗ – Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС – Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР – Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА – Лаврський альманах
ЛННБ України – Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР – Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ – Могилянські читання
НА ДІКЗ – Науковий архів Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку
НА ІА НАН України – Науковий архів Інституту археології НАН України
НБ НКПШЗ – Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
РГАДА – Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА – Российский государственный исторический архив
СА – Советская археология
СМК – Севастопольский музей краеведения
ТКДА – Труды Киевской духовной академии
УЖ – Український історичний журнал
ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України у м. Києві
ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України у м. Львові
ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей российских
DOP – Dumbarton Oaks Papers

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 21,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 10

Ц448 **Церква – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали Дванадцяті Міжнародної наукової конференції (28 – 30 травня 2014 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2014. – 182 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародної наукової конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014